

YOSHLARNING PSIXOLOGIYASIGA IJTIMOIIY TARMOQLARNING TA'SIRI

Qodirov Sardorbek Dilmurod o'g'li

TDYU huzuridagi M.Vosiqova nomli akademik litseyi 1-bosqich
3-guruh talabasi

Ilmiy rahbar: **Kasimova Dilfuza Djurayevna**

TDYU huzuridagi M.S.Vosiqova nomidagi
akademik litsey ingliz tili bosh o'qituvchisi

Yoshlarini ilmiy salohiyatini rivojlantirishda ijtimoiy tarmoqlarning roli beqiyosdir. Bu platformalar o'smirlar va yoshlar kundalik hayotining ajralmas qismiga aylanib, ularning muloqot, bilim olish va o'zini ifoda etish usullarini tubdan o'zgartirmoqda. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlarning psixologik ta'siri haqida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ularning psixologik holatga ijobiy hamda salbiy ta'sirlarini aniqlash yoshlarning ruhiy salomatligini yaxshilash uchun muhimdir.

Ijobiy ta'sirlar:

1. Axborot olish va intellektual rivojlanish. Ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun axborot almashish va ilmiy bilimlarni egallashda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Asossan, YouTube, LinkedIn va Facebook kabi platformalarda ta'limiy videolar va ilmiy maqolalar orqali zamonaviy bilimlarni olish mumkin. 2023-yilgi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dunyo bo'yicha 18-24 yoshdagi yoshlarning 80% ga yaqini YouTubedan ta'limiy maqsadlarda foydalanadi (**Pew Research Center, 2023**). Bu yoshlarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularning intellektual rivojlanishini ta'minlaydi.

2. Ijodiy faoliyat va o'zini ifoda etish

Ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning ijodiy salohiyatini namoyish qilish va o'zlarini ifoda etishlari uchun qulay maydon yaratadi. TikTok va Instagram kabi platformalarda yoshlar video, rasm, musiqa va boshqa ijodiy ishlarni yaratib, o'zlarining kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Bu jarayon yoshlarning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi va ularning ijodiy salohiyatini kengaytiradi.

3. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va hamkorlik

Yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda o'zaro muloqot qilib, bir-biriga yordam bera olishadi. Bu o'z navbatida ijtimoiy integratsiyani kuchaytiradi va yoshlarning psixologik salomatligini qo'llab-quvvatlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zaro muloqot qilish yoshlarning stressni yengib o'tishlariga yordam beradi.

Salbiy ta'sirlar

1. Depressiya va o'zini past baholash

Ijtimoiy tarmoqlarda aks ettirilgan "ideal" hayot tarzlari va "mukammal" tashqi ko'rinish yoshlarning o'ziga nisbatan salbiy hissiyotlarni uyg'otishi mumkin. Yoshlar o'zlarini doimiy ravishda boshqalar bilan solishtirishi natijasida o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotishi va depressiyaga duch kelishi mumkin. 2021-yilda olib borilgan tadqiqotda, ijtimoiy tarmoqlarni keng ishlatadigan o'smirlarning 35% da depressiya belgilari aniqlangan.

2. Kiberbulling va onlayn xavf

Kiberbulling yoshlar orasida keng tarqalgan psixologik muammo hisoblanadi. Onlayn shafqatsiz xatti-harakatlar, haqoratlar va tahdidlar yoshlarga ruhiy jihatdan zarar yetkazadi. **Global Internet Survey 2023** ma'lumotlariga ko'ra, har uchinchi o'smir ijtimoiy tarmoqlarda kiberbullingga duch keladi. Bunday tajribalar o'smirlarning psixologik salomatligi uchun xavf tug'diradi va ularda xavotir, past baholash va ruhiy stressni kuchaytiradi.

3. Raqamli giyohvandlik va diqqatning susayishi

Ijtimoiy tarmoqlarda uzoq vaqt o'tkazish yoshlarning diqqatini jamlash qobiliyatini susaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlarga doimiy kirish o'smirlarning o'qish samaradorligiga salbiy ta'sir qiladi va ruhiy zo'riqishni kuchaytiradi. 2022-yilgi tahlilga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda ortiqcha vaqt o'tkazgan yoshlarning diqqatini boshqa faoliyatlarga qaratish qiyinlashadi.

4. Uyqu buzilishlari

Kechqurun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish yoshlarning uyqu sifatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarga kechasi vaqt ajratish uyqu rejimini buzadi va bu o'smirlarning umumiy salomatligini yomonlashtiradi. Harvard Medical School tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda, kechqurun telefonlardan foydalanish uyquning sifatini kamaytiradi va yomon uyqu oqibatida yoshlarning ruhiy salomatligiga zarar yetkazadi (**Harvard Medical School, 2020**).

Chora-tadbirlar

1. Raqamli savodxonlikni rivojlantirish

Yoshlarni ijtimoiy tarmoqlardan samarali va xavfsiz foydalanishga o'rgatish zarur. Raqamli savodxonlikni oshirish yoshlarni zararli kontentdan himoya qilishga yordam beradi va ularni onlayn xavflardan ogoh qiladi.

2. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish vaqtini cheklash

Yoshlarning ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazadigan vaqti cheklanishi kerak. Bu ularning diqqatini boshqa foydali faoliyatlarga qaratish va psixologik salomatlikni yaxshilashga yordam beradi.

Xulosa:

Ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning hayotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ularning ijobiy ta'sirlari, ayniqsa, intellektual rivojlanish va ijodiy faoliyatda namoyon bo'ladi. Biroq, ijtimoiy tarmoqlarning salbiy ta'sirlari, masalan, depressiya, kiberbulling, raqamli giyohvandlik va uyqu buzilishlari yoshlarning psixologik salomatligiga tahdid soladi. Yoshlarning ruhiy salomatligini saqlash va ijtimoiy tarmoqlardan

to'g'ri foydalanish uchun raqamli savodxonlikni oshirish tarmoqda foydalanishini nazoratga olish hamda vaqtni cheklash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Harvard Medical School, Global Internet Survey, Pew Research Center, internet saxifalaridagi surov natija va xulosalar.
2. <https://www.pewresearch.org/>, <https://www.harvard.edu/>